

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШГА
ЎРГАТИШДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ
ВА АҲАМИЯТИ**

Сотволдиев Аъзамжон

АДПИ

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15649480>

Аннотация: Мазкур мақолада олий таълим муассасаларида математик моделлаштириш фанини ўқитиш жараёнида ахборот-коммуникация технологияларидан (АКТ) фойдаланишнинг ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинади. Математик моделлаштириш – мураккаб жараёнларни ўрганишда назарий билимлар ва амалий кўникмаларни уйғунлаштирувчи муҳим фан сифатида таърифланади. Замонавий АКТ воситалари ўқув жараёнини интерактив, визуал ва самарали ташкил этиш имконини беради. Мақолада таълим сифатини ошириш, талабаларда мустақил фикрлаш ва муаммоларни ҳал этиш қобилиятини ривожлантиришда АКТнинг самарадорлигига оид таҳлиллар, методик тавсиялар ҳамда амалиётдан олинган мисоллар келтирилган.

Калит сўзлар: олий таълим, математик моделлаштириш, ахборот-коммуникация технологиялари, рақамли таълим, интерактив ўқитиш, таълимда инновация.

Жаҳонда замонавий таълимнинг характерли томони шундаки, таълимни ахборотлаштириш ва ахборий жамиятнинг эҳтиёжини ҳисобга олган ҳолда кадрларни тайёрлаш ҳисобланади [1]. Айтиш жоизки, олий таълим муассасаларида математик моделлаштиришга ўргатиш жараёни ахборот коммуникация технологиялари ёрдамида қўлга киритилган натижаларга ишлов берилишини ўз ичига олади. Мутахассисларни тайёрлашда бу билимлар муҳим аҳамият касб этади. Аммо математик моделлаштиришни бундай ўргатиш математика ўқитувчисини талабаларни дастурлаштириш элементлари ва амалиётда мавжуд бўлган дастурлар билан таништиришга мажбур қилади, бу эса математика фанининг ўқув режасига кирмайди. Бу вазиятдан чиқиш йўли математика ва информатика курсларини моделлаштиришасосида интеграциялашувида амалга оширишни кўриш мумкин. Математик моделлаштиришга ўргатиш ёрдамида талабаларнинг конструкторлик касбини эгаллашларига бўлган таъсирини аниқлаш масаласига тўхталиб ўтайлик.

Бунда: биринчидан, математик моделлаштиришга ўргатилаётган пайтда бу фаолият негизидан жой олган ижодий фикрлаш ривожланади; иккинчидан, конструкторлик, техник, касбий ва ўқув ўрганиш фаолияти учун умумлаштирувчи вазифасини бажариши сабабли, уларнинг негизи ҳисобланади. Улар ўзлари билан марказда конструкция ғоясини ахтариб топишдан иборат бўлган, сермахсул фикрий фаолият, муаммоли масалаларни ечиш жараёнларини намоён этади.

Шундай қилиб, конструкциялаш жараёни, ижодий фикр юритилишига таяниб, кўп жиҳатдан моделлаштиришни қай даражада билишга боғлиқ. Бунда ҳеч қандай хайратланадиган жойи йўқ, чунки моделлаштириш билим олиш жараёнидан иборат бўлиб, у ўзида назарияни ҳам, экспериментни ҳам барча афзалликларини мужассам қилган конструкциялар методи сифатида қурилиши мумкин. Бу борада, С.Я. Батышев [1]: “техникавий фикрлаш – айнан ўзининг ичида, бўлғуси мутахассиснинг барча касбий сифатларини мужассам қилган ҳолда, ақлий ҳаракатларни ва касбий кўникмани бирлаштиригандек бўлади”, – деб таъкидлаган. У абстракт техник объектлар устида операциялар бажаради, улар орасидаги боғлиқликни, маълум бир схема ва жараёнлар структураси ва динамикасини қамраб олишга имкон беради.

Талабаларда техникавий фикрлашни ривожлантиришдаги савол ва муаммолар Б.Отаниёзов [2] нинг ишларида ёритилган. Кўрсатиб ўтилган ишларнинг тадқиқ қилиниши

натижасида моделлаштиришни ўрганишга техникавий фикрлашни шакллантиришнинг бир неча босқичидан ўтишга имкон беради, деб ўйлаймиз. Биринчи босқич қандайдир алоҳида техник объект сифатларини тасвирловчи ишлаб чиқариш мавзусига тегишли масалалар ечишни ўрганишдан иборат.

Техникавий фикрлашни ривожлантиришнинг юқори босқичида технологик жараёнларни конструкциялаш туради, яъни моделлаштириш жараёнида бир нечта объект устида операциялар бажарилади. Аммо жараённи тасвирлаб беришдан ташқари, математик моделлаштириш оптимал даражада ўтишини танлашга ёки унинг ривожланиш прогнозини қилишга имкон беради. Моделлаштиришнинг бундай қўлланилиши техникавий фикрлашнинг юқори ривожланиш поғонасига тегишли бўлади.

Мутахассислик бўйича таълим олаётган талабаларнинг бўлғуси ишларида зарур бўладиган интеллектуал малакалар ва сифатларнинг касбий фаолият турларини эгаллашда қай даражада қўмаклашувини қараб чиққан эдик. Аммо кўрсатилган фаолият турлари ва интеллектуал сифатлар бошқа мутахассисликлардаги мутахассис-техниклар учун ҳам тавсифли бўлса, у умуммехнатга йўналтирилган, деб юритилиши мумкин.

Демак, математик моделлаштиришга ўргатиш талабаларни умуммехнатга йўналтирилган малакалар билан қуроллантиради ва жамоавий ишлаб чиқаришнинг бутун тизимдаги йўналишларни билишга имкон берувчи шахс интеллектуал сифатларини ривожлантиради. Талабаларни бўлғуси касбий фаолиятга тайёрлашни такомиллаштиришга доир масалани кўриб чиқиш, бизга уларнинг касбий компетентларини ривожлантиришда математик моделлаштиришнинг ўрни муҳим ҳисобланади.

Бизнингча: “Касбий компетентликни касбий фаолиятни амалга оширишга бўлган тайёргарлик ва унга лаёқатлилиги назарий билим, амалий кўникма ва малакалар асосида ҳосил бўлади”.

Математикадан ўқув машғулотларида масалаларни еча олишга ўргатиш касбий фаолиятга тайёрлашга йўналтирилган бўлиши мақсадга мувофиқ. Математикани ўқитиш жараёнида бундай фаолият математик моделлаштириш ҳисобланиб, у талабаларни касбий фаолиятга тайёрлашда муҳим ўрин тутди. Математик моделлаштириш методини эгаллаш жараёни ҳар бир мутахассисни бўлғуси касбий фаолиятга тайёрлаш учун тавсифли масалаларни ечиш ва касбий фаолиятига алоқадор вазиятларни кўриб чиқиш орқали амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси “Ахборотлаштириш ҳақида” Қонун // Халқсўзи. 11.12 2003 й.
2. Батышев С.Я. Подготовка рабочих в средних специально-технических училищах: Пед. Наука-реформе школы. – М.: Педагогика, 1988. – 176 с.
3. Отаниёзов Б.Ж. Развитие мышления учащихся на основы моделирования экономических задач. Дисс. ... к.п.н. Т. 2000.
4. Сатволдиев, А. (2025). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШГА ЎРГАТИШДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS*, 72(1), 141-143.
5. Сатволдиев, А. (2025). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШГА ЎРГАТИШДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS*, 72(1), 141-143.